

Ф.Н. Шубин¹, А.С. Соловьева¹, М.А. Радкевич²**ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
НА ФОНЕ НАЧАЛЬНОГО ЭТАПА ВАКЦИНАЦИИ КУР ПРОТИВ САЛЬМОНЕЛЛЕЗА
НА БРОЙЛЕРНОЙ ПТИЦЕФАБРИКЕ**¹ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова, г. Владивосток² ООО «Дальневосточная птица», г. Артем, Приморский край

Целью исследования явилось изучение влияния вакцинации против сальмонеллеза вакциной Nobilis Salenvac T родительского стада кур для цыплят-бройлеров на заболеваемость населения Приморского края сальмонеллезом, вызванным отдельными плазмидными типами *Salmonella* Enteritidis, и обоснование возможности эпидемиологической оценки эффективности вакцинации кур против сальмонеллеза человека. *Материалы и методы.* Изучена плазмидная характеристика *Salmonella* Enteritidis, выделенных в 2012–2016 гг. от 4720 больных и из 194 проб пищевых продуктов бройлерной и яичной птицефабрик Приморского края. Определение спектра плазмид выполнено по методу Kado C.I. и Liu S.T., (1981). *Результаты.* Сформулировано представление о влиянии на заболеваемость населения края вакцинации кур против сальмонеллеза на отдельной (бройлерной) птицефабрике. Показано, что двукратное снижение заболеваемости достигнуто только для плазмидных типов 38 MDa и 38:1,4 MDa *Salmonella* Enteritidis, циркулирующих среди птицы бройлерного предприятия. Заболеваемость населения, связанная с яичной птицефабрикой, осталась на прежних показателях. *Выводы.* Вакцинация кур отдельной птицефабрики против сальмонеллеза является высоко эффективным профилактическим мероприятием, снижающим заболеваемость населения. Дальнейшее снижение заболеваемости населения края сальмонеллезом может быть достигнуто путем вакцинации кур на всех птицеводческих предприятиях региона.

Ключевые слова: сальмонеллез, *Salmonella* Enteritidis, плазмидный тип, вакцинация, заболеваемость населения.**Для цитирования:** Шубин Ф.Н., Соловьева А.С., Радкевич М.А. Динамика заболеваемости населения Приморского края на фоне начального этапа вакцинации кур против сальмонеллеза на бройлерной птицефабрике // *Здоровье. Медицинская экология. Наука.* 2017; 5: 5–10. doi: 10.5281/zenodo.1115434.

Для корреспонденции: Шубин Ф.Н., д.м.н., профессор; e-mail: shubin@inbox.ru

Поступила 12.10.17

F.N. Shubin¹, A.S. Solov'yeva¹, M.A. Radkevich²**DYNAMICS OF SALMONELLA MORBIDITY OF THE PRIMORSKY REGION POPULATION
AGAINST THE BACKGROUND OF THE INITIAL STEP OF VACCINATION OF POULTRY
AGAINST SALMONELLA AT BROILER BREEDER FARM**¹ Somov Institute of Epidemiology and Microbiology, Vladivostok, Russia² LLC «Far Eastern Bird», Artem, Primorsky Krai

The aim of the study was investigating the effect of vaccination against *Salmonella* using Nobilis Salenvac T vaccine for the parent stock to protect broiler chickens, on the Primorsky Region population's *Salmonella* morbidity caused by certain plasmid types of *Salmonella* Enteritidis, and justifying the possibility of epidemiological assessment of chicken vaccination effectiveness in preventing human salmonellosis cases. *Materials and methods.* The plasmid characteristics of *Salmonella* Enteritidis isolated in 2012–2016 from 4720 patients and from 194 samples of alimentary products from broiler and egg farms of the Primorsky Region have been presented. Analysis of plasmid spectrum was performed using the method of Kado C.I. and Liu S.T., (1981). *Results.* A concept has been formulated regarding the effect of poultry vaccination against *Salmonella* at a specific broiler breeder farm on *Salmonella* morbidity of the Primorsky Region population. It was shown that a two-fold reduction of morbidity has been achieved for only two plasmid types 38 MDa and 38:1.4 MDa *Salmonella* Enteritidis circulating among birds of the broiler farm. Morbidity of population associated with the egg farm remained unchanged. *Conclusions.* Vaccination of chickens at a specific broiler breeder farm against *Salmonella* proved to be a highly effective preventive measure that helps to reduce population morbidity. Further reduction of *Salmonella* morbidity among the Primorsky Region population can be achieved by poultry vaccination at all poultry enterprises of the Region.

Key words: salmonellosis, *Salmonella* Enteritidis, plasmid type, vaccination, population morbidity.

For citation: Shubin F.N., Solov'yeva A.S., Radkevich M.A. Dynamics of salmonella morbidity of the primorsky region population against the background of the initial step of vaccination of poultry against salmonella at broiler breeder farm. *Health. Medical ecology. Science.* 2017; 5: 5–10 (in Russia). doi: 10.5281/zenodo.1115434.

For correspondence: Shubin F.N., MD, professor, e-mail: shubin@inbox.ru;

Conflict of interests. The authors are declaring absence of conflict of interests.

Financing. The study had no sponsor support.

Received 12.10.17
Accepted 25.11.17

Введение

Сальмонеллез относится к зоонозным инфекциям и характеризуется значительными уровнями sporadic и вспышечной заболеваемости населения. В настоящее время в России, как и во многих странах мира, ведущее значение в этиологии инфекции занимает *Salmonella enterica* subsp. *enterica* serotype Enteritidis (*Salmonella* Enteritidis). Продукты птицеводства (яйца и мясо птицы) по-прежнему являются основными факторами передачи инфекции человеку. Яйца – это наиболее распространенный путь заражения человека при вспышках, а для sporadic заболеваемости характерен более широкий набор факторов, но яйца и мясо птицы также имеют ведущее значение. В Приморском крае многолетняя динамика заболеваемости сальмонеллезом имеет тенденцию к росту от 40,18 на 100000 населения в 2009 г. до 51,05 – в 2015 г. При этом на долю *Salmonella* Enteritidis ежегодно приходится свыше 80% всей заболеваемости населения, а в 2012–2015 гг. доля микроба в этиологии болезни превысила 90% [1].

Внедрение системы мониторинга за *Salmonella* Enteritidis показало, что популяция микроба в крае высоко гетерогенна. При этом более 90% заболеваемости, вызванной *Salmonella* Enteritidis, определяется участием 11 основных плазмидных типов, а на долю трех доминирующих плазмидных типов микроба 38 MDa, 38:1 4 MDa 38:4,4 MDa ежегодно приходится от 62% до 72,1% всей заболеваемости населения [2]. Объяснение данным особенностям популяции микроба в крае мы нашли в характеристике *Salmonella* Enteritidis на предприятиях птицеводства. Оказалось, что штаммы плазмидных типов микроба, играющие основную роль в формировании заболеваемости населения в крае, циркулируют среди птицы на местных предприятиях промышленного птицеводства и вместе с их продукцией попадают к населению. Следовательно, причина многолетней связи заболеваемости населения с тремя доминирующими плазмидными типами *Salmonella* Enteritidis состоит в их циркуляции на местных предприятиях птицеводства, формируя местную по происхождению заболеваемость населения. Соответственно, остальные 8 основных плазмидных типов микроба, каждый из которых играет различную роль в формировании заболеваемости, являются завозными для края, определяя завозную заболеваемость [2, 3]. Та-

ким образом, циркуляция на местных предприятиях птицеводства, доминирующих в заболеваемости населения плазмидных типов *Salmonella* Enteritidis предполагает возможность добиться снижения заболеваемости населения края путем вакцинации кур против сальмонеллеза.

Целью исследования являлось изучение влияния вакцинации против сальмонеллеза вакциной Nobilis Salenvac T родительского стада кур для цыплят-бройлеров на заболеваемость населения Приморского края сальмонеллезом, вызванным отдельными плазмидными типами *Salmonella* Enteritidis, и обоснование возможности эпидемиологической оценки эффективности вакцинации кур против сальмонеллеза.

Материалы и методы исследования

В процессе централизованного микробиологического мониторинга исследованы штаммы *Salmonella* Enteritidis, изолированные в Приморском крае в 2012–2016 гг. от 4720 больных. Кроме того, изучены штаммы *Salmonella* Enteritidis, изолированные из 194 проб продуктов двух местных птицефабрик в 2012–2016 гг. От каждого больного и из каждой пробы продуктов было изучено от 1 до 3 независимых культур. Идентификацию сальмонелл проводили общепринятыми методами. Изучение спектра плазмид проводили у свежевыделенных штаммов [4]. При анализе заболеваемости населения сальмонеллезом, вызванным различными плазмидными типами *Salmonella* Enteritidis, использовали традиционные методы. Оценивали удельный вес (в %) больных, выделенные от которых штаммы, исследовали в плазмидном анализе, от общего количества заболевших сальмонеллезом *Salmonella* Enteritidis, зарегистрированных в крае в определенный период (месяц, год), а также удельный вес больных, от которых был выделен микроб различных плазмидных типов. На основе этих данных вычисляли расчетную заболеваемость для каждого плазмидного типа в показателях на 100000 населения. Результаты обработаны статистически с использованием критерия Стьюдента. Оценка репрезентативности ежегодных выборок изученных больных по отношению к числу зарегистрированных случаев болезни выполнена по описанной методике [5].

Для вакцинации кур родительского стада цыплят-бройлеров использована вакцина Nobilis Salenvac T против сальмонеллеза у кур, приготовленная из культур *Salmonella* Enteritidis и *Salmonella*

typhimurium, инактивированных формалином. Куры вакцинировались двукратно с интервалом 4 недели, в возрасте 5 и 9 недель, внутримышечно в грудную группу мышц, в объеме 0,5 мл.

Полученные результаты

Вакцинация кур выполнялась на бройлерной птицефабрике в Приморском крае. В соответствии с инструкцией по применению вакцина Nobilis Salenvac T вызывает у кур формирование иммунного ответа через 4 недели после двукратного введения и продолжительностью до 60 недельного возраста. У цыплят, полученных от иммунных кур, иммунитет сохраняется до 14 суточного возраста. Вакцинация не предполагает полного освобождения кур от сальмонелл. У вакцинированных кур снижается уровень их инфицированности *Salmonella* Enteritidis, что ведет к снижению инфицированности яиц и получаемых из них цыплят-бройлеров. Передача цыплятам через яйца иммунного ответа снижает возможность их инфицирования сальмонеллами в первые дни жизни. В конечном счете, вакцинирование бройлерных кур ведет к снижению частоты контаминации сальмонеллами мяса товарных цыплят-бройлеров и к сни-

жению заболеваемости населения сальмонеллезом. Одновременно вакцина обеспечивает снижение выделения возбудителя сальмонеллеза в окружающую среду [6]. Учитывая изученность используемой вакцины, наше исследование включает только изучение ее влияния на заболеваемость населения.

Внедрение в Приморском крае централизованного микробиологического молекулярно-генетического мониторинга за сальмонеллами, основанного на данных плазмидного типирования микроба, позволило дифференцировать в структуре популяции *Salmonella* Enteritidis у больных динамику заболеваемости населения сальмонеллезом, вызванным отдельными плазмидными типами микроба. При этом нами изучена годовая динамика заболеваемости населения Приморского края сальмонеллезом, вызванным *Salmonella* Enteritidis, в 2012–2016 гг. (табл. 1). Как видно из табл. 1, наиболее высоким показателем заболеваемости был в 2012 г., когда он составил 65,2 на 100 тыс. населения. В последующие годы заболеваемость населения снижалась, однако статистически достоверное снижение ее показателя в сравнении с 2012 г., было отмечено только, начиная с 2014 г.

Таблица 1

Динамика эпидемической значимости плазмидных типов *Salmonella* Enteritidis в формировании заболеваемости сальмонеллезом в Приморском крае в 2012–2016 гг.

Плазмидный тип (в MDa)	Годы и количество больных (абсолютное и показатель на 100 тыс.)				
	2012 абс 0/0000	2013 абс 0/0000	2014 абс 0/0000	2015 абс 0/0000	2016 абс 0/0000
38	426 22,62±1,1	315 16,98±1,0	262 14,85±0,9	246 13,5±0,9	145 7,96±0,7
38:1,4	388 20,60±1,0	572 30,82±1,3	405 22,95±1,2	357 19,6±1,0	181 9,94±0,7
Удельный вес типов в %	66,3	77,1	60,8	72,8	54,0
38:4,4	191 10,14±0,7	118 6,36±0,6	156 8,84±0,7	124 6,81±0,6	151 8,29±0,7
Другие типы	223 11,84±0,8	145 7,81±0,6	187 10,60±0,8	101 5,54±0,6	127 6,97±0,6
Всего больных	1228 65,2±1,9	1150 61,97±1,8	1010 57,24±1,8	828 45,45±1,6	604 33,15±1,3

Анализ заболеваемости населения показал, что в период с 2012 по 2015 гг. ведущее значение в её формировании имели плазмидные типы 38 MDa и 38:1,4 MDa, на долю которых пришлось от 60,8% в 2012 г. до 77,1% в 2013 г. При этом плазмидный тип *Salmonella* Enteritidis 38:4,4 MDa ежегодно имел достоверно более низкую значимость в формировании заболеваемости. Отдельная категория штаммов микроба, обозначенная как «другие типы», включала ежегодно от 25 до 33 плазмидных типов микроба, редко выявляемых у больных. Эти плазмидные типы микроба не выделены из местной продукции птицеводства, и они считаются завозными для края. Как видно из таблицы, их значимость в формировании заболеваемости населения оставалась относительно низкой и ежегодно варьировала в небольших преде-

лах. Наиболее высокой она была в 2012 г. (11,84±0,8) и низкой в 2015 г. (5,54±0,6).

Эпидемическая значимость плазмидных типов 38 MDa и 38:1,4 MDa в различные годы варьировала. Заболеваемость населения, вызванная микробом плазмидного типа 38 MDa, была максимальной в 2012 г., когда показатель её составил 22,62 на 100 тыс. населения, и в последующие годы он ежегодно статистически достоверно снижался. Исключение составил 2015 г., когда показатель возрос с 11,85±0,9 в 2014 г. до 13,5±0,9, однако эти различия являются статистически не достоверными. Значительный рост заболеваемости, вызванной микробом 38 MDa в 2012 г., был обусловлен обострением эпизоотического процесса среди кур яичной птицефабрики, который проявлялся падежом цыплят на предприятии, а из трупного мате-

риала цыплят были выделены штаммы идентичного плазмидного типа 38 MDa. Проводимые в течение 4 лет санитарно-ветеринарные мероприятия позволили купировать эпизоотический процесс среди кур и снизить заболеваемость населения до показателя $7,96 \pm 0,7$ на 100 тыс. населения.

Динамика заболеваемости населения сальмонеллезом, вызванным плазмидным типом 38:1,4 MDa, существенно отличалась от представленной выше. Максимальный уровень заболеваемости выявлен в 2013 г., когда показатель её составил $30,82 \pm 1,3$ на 100 тыс. населения. Данный рост заболеваемости был связан с обострением эпизоотического процесса на бройлерной птицефабрике края, что подтверждается значительным увеличением частоты выделения в этом году микроба плазмидного типа 38:1,4 MDa из проб продукции птицефабрики. В течение 2013 г. штаммы *Salmonella* Enteritidis плазмидного типа 38:1,4 MDa изолированы из 13 проб продукции при среднегодовом исследовании около 90 проб. В 2014–2016 гг. заболеваемость населения ежегодно статистически достоверно снижалась, составив 9,94 на 100 тыс. населения в 2016 г.

Объяснение данным особенностям заболеваемости населения сальмонеллезом, вызванным основными плазмидными типами *Salmonella* Enteritidis, мы по-

пытались найти в штаммах микроба, циркулирующих на местных предприятиях промышленного птицеводства. Характеристика штаммов сальмонелл, изолированных из 194 проб пищевых продуктов приморских птицефабрик представлена в табл. 1. Как видно из табл. 1, основным серотипом, выявляемым в продуктах обеих птицефабрик, являлся *Salmonella* Enteritidis. Штаммы сальмонелл других серотипов выявлены в семи пробах продуктов и представлены сальмонеллами серогрупп В и С. Изучение плазмидных характеристик штаммов микроба, изолированных из продукции двух местных птицефабрик, показало, что все штаммы *Salmonella* Enteritidis распределились на 4 плазмидных типа, выявляемые одновременно и у больных людей: 38 MDa, 38:1,4 MDa, 38:2,6:1,4 MDa и 38:4,4 MDa. При этом штаммы микроба, выделенные из продукции бройлерной птицефабрики, относились к плазмидным типам 38:1,4 MDa и 38:2,6:1,4 MDa, а из яичной птицефабрики – к плазмидному типу 38:4,4 MDa. Штаммы микроба плазмидного типа 38 MDa были общими для обеих птицефабрик. Однако на бройлерной птицефабрике штаммы плазмидного типа 38:1,4 Mda имели явно доминирующее положение, тогда как на яичной птицефабрике оба плазмидных типа выявились с близкой частотой (выявленные различия статистически не достоверны).

Таблица 2

Плазмидная характеристика штаммов *Salmonella* Enteritidis, изолированных из продукции птицефабрик Приморского края в 2007–2014 гг.

Птицефабрика		Всего изучено штаммов	Из них <i>Salmonella</i> Enteritidis	Плазмидные типы <i>Salmonella</i> Enteritidis в MDa			
				38	38:1,4	38:4,4	38:2,6:1,4
Бройлерная %	абс	62	59	5	49	-	5
			$95,2 \pm 2,7$	$8,5 \pm 3,6$	$83,0 \pm 4,9$	-	$8,5 \pm 3,6$
Яичная	абс	132	128	70	-	58	-
			$97,0 \pm 1,5$	$54,7 \pm 4,4$	-	$45,3 \pm 4,4$	-
Всего		194	187				
			$96,4 \pm 1,3$				

Таким образом, плазмидная характеристика популяции микроба на местных предприятиях птицеводства соответствует таковой у больных людей, что указывает на возможность дифференциации заболеваемости населения по связи ее с каждой из птицефабрик и контроля эффективности вакцинации кур против сальмонеллеза на отдельных предприятиях.

Обсуждение

Сальмонеллез, вызванный *Salmonella* Enteritidis, является одной из ведущих причин пищевых отравлений у людей. Возбудитель болезни легко передается человеку через мясные и яичные продукты, контаминированные микробом. Куры в основном не болеют сальмонеллезом, но они могут инфицироваться и быть носителями микроба в течение длительного времени. В настоящее время имеется потребность в безопасной и эффективной вак-

цине, способной защитить кур от инфицирования *Salmonella* Enteritidis, и таким образом снизить заболеваемость населения сальмонеллезом. Вакцинация кур родительского стада выполнена на бройлерной птицефабрике Приморского края, где среди кур циркулирует микроб преимущественно плазмидного типа 38:1,4 Mda, который не выделен из продукции птицефабрики яичного направления. Следовательно, появилась возможность проследить эффективность вакцинации кур на заболеваемость населения, определяемую отдельным плазмидным типом 38:1,4 MDa *Salmonella* Enteritidis.

Вакцинация кур начата 6 июня 2014 г. и проводилась по мере замены родительских стад новым поголовьем кур на основе оплодотворенных яиц племенных птицефабрик до мая 2015 г. По этой причине в течение 10 месяцев 2015 г. для производства цыплят-

бройлеров использовались яйца от вакцинированных и не вакцинированных кур, а первая продукция цыплят-бройлеров из яиц от вакцинированных кур стала реализовываться населению только в 2016 г. Следовательно, анализ заболеваемости населения Приморского края включает период, когда цыплята-бройлеры получались из яйца не вакцинированных кур (до конца 2014 г.), далее от вакцинированных и не вакцинированных кур (2015 г.) и лишь в 2016 г. вся продукция птицефабрики получалась из яиц вакцинированных кур.

Полученные нами результаты показали, что заболеваемость населения, обусловленная плазмидным типом 38:1,4 MDa *Salmonella* Enteritidis начала снижаться с 2014 г. Учитывая, что в этом году яиц от вакцинированных кур еще не было, можно утверждать, что снижение заболеваемости (темп снижения 25,5%) явилось следствием выполнения санитарно-ветеринарных мероприятий. Близкие результаты получены и зарубежными авторами, показавшими низкую эффективность санитарно-ветеринарных мероприятий по снижению инфицированности птицы [6, 7, 8]. В 2015 г. для производства бройлеров использовались смешанные (от вакцинированных и не вакцинированных кур) яйца, и темп снижения также составил только 14,6%. Напротив, в 2016 г., когда для производства цыплят-бройлеров были использованы яйца только от вакцинированных кур, имело место резкое снижение заболеваемости населения сальмонеллезом, вызванным микробом плазмидного типа 38:1,4 MDa (темп снижения 50,7%, показатель заболеваемости снизился в 2 раза). Специфичность связи снижения заболеваемости населения с вакцинацией кур на бройлерной птицефабрике определяется, прежде всего, единством плазмидного типа микроба, участвующего в эпидемическом и эпизоотическом процессах. В тех же случаях, когда такая связь отсутствовала, динамика заболеваемости населения сальмонеллезом, вызванным, например, «другими плазмидными типами» или типом 38:4,4 MDa, не зависела от вакцинации кур.

Представляет интерес динамика заболеваемости населения сальмонеллезом, вызванным плазмидным типом 38 MDa *Salmonella* Enteritidis. Штаммы микроба данного плазмидного типа являются общими для бройлерной и ячной птицефабрики Приморского края. Вместе с тем, как видно из табл. 2, частота выделения из проб продукции обеих птицефабрик штаммов плазмидного типа 38 MDa существенно различается. Из продукции бройлерной птицефабрики этот тип микроба последний раз был изолирован лишь в декабре 2011 г. Однако анализ динамики заболеваемости населения Приморского края сальмонеллезом, вызванным микробом плазмидного типа 38 MDa, показал, что наиболее существенное снижение заболеваемости пришлось

именно на 2016 г., когда для производства цыплят-бройлеров использовали яйца кур, вакцинированных против сальмонеллеза (темп снижения 58,9%, показатель заболеваемости снизился в 1,7 раза). Следовательно, можно полагать, что часть заболеваемости населения края сальмонеллезом, вызванным плазмидным типом 38 MDa, была связана с циркуляцией этого микроба среди кур на бройлерной птицефабрике. Соответственно вакцинация кур привела к снижению заболеваемости населения сальмонеллезом, вызванным данным плазмидным типом. Близкие результаты получены и зарубежными авторами, показавшими, что вакцинация кур против сальмонеллеза снижает инфицированность птицы, уменьшая значимость *Salmonella* Enteritidis в заболеваемости населения [9].

Таким образом, на обеих местных птицефабриках Приморского среди птицы циркулируют гетерогенные по плазмидным характеристикам, но специфические для каждого предприятия по плазмидным типам, популяции микроба. Вакцинация против сальмонеллеза вакциной Nobilis Salenvac T родительского стада кур для цыплят-бройлеров ведет к снижению заболеваемости населения, вызванной плазмидными типами *Salmonella* Enteritidis, циркулирующими среди птицы предприятия. Не вызывает сомнения, что дальнейшее снижение заболеваемости населения края сальмонеллезом может быть достигнуто путем вакцинации кур на всех птицеводческих предприятиях края.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES

1. Тарасенко Т.Т., Косенок Е.В., Семейкина Л.М., Швердина Ф.Н. О заболеваемости сальмонеллезом в Приморском крае // *Здоровье. Медицинская экология. Наука*. 2016; 3: 134–139.
2. Tarasenko T.T., Kosenok Ye.V., Semeykina L.M., Sheverdina F.N. O zabolovayemosti sal'monellezom v Primorskoy kraye // *Zdorov'ye. Meditsinskaya ekologiya. Nauka*. 2016; 3: 134–139 (in Russia).
3. Шубин Ф.Н., Кузнецова Н.А., Ананьев В.Ю., Раков В.А. и др. Динамика многолетней этиологической значимости различных по происхождению плазмидных типов *S. Enteritidis* в формировании спорадической заболеваемости сальмонеллезом населения Приморского края // *Тихоокеанский медицинский журнал*. 2010; 4: 34–37.
4. Shubin F.N., Kuznetsova N.A., Anan'yev V.YU., Rakov V.A. i dr. Dinamika mnogoletney etiologicheskoy znachimosti razlichnykh po proiskhozhdeniyu plazmidnykh tipov *S. Enteritidis* v formirovaniy sporadicheskoy

zabolevayemosti sal'monellezom naseleniya Primorskogo kraya // Tikhookeanskiy meditsinskiy zhurnal. 2010; 4: 34–37 (in Russia).

3. Шубин Ф.Н., Раков А.В., Кузнецова Н.А., Маслов Д.В. и др. Структура популяции *Salmonella enteritidis* в Приморском крае по данным плазмидного анализа // Журн. микробиол. 2006; 3: 28–32.

Shubin F.N., Rakov A.V., Kuznetsova N.A., Maslov D.V. i dr. Struktura populyatsii *Salmonella enteritidis* v Primorskom krae po dannym plazmidnogo analiza // Zhurn. mikrobiol. 2006; 3: 28–32 (in Russia).

4. Kado C.I., Liu S.T. Rapid procedure for detection and isolation of large and small plasmid. *J Bacteriol.* 1981; 145: 1365–1373.

5. Лисицин Ю.П., Шиган Е.Н., Слученко И.С. и др. Руководство по социальной гигиене и организации здравоохранения. – М.: Медицина. 1987. 467 с.

Lisitsin YU.P., Shigan Ye.N., Sluchenko I.S. i dr. Ru-kovodstvo po sotsial'noy gigiyene i organizatsii zdra-vookhraneniya. – М.: Meditsina. 1987. 467 s. (in Russia).

6. Woodward M.J., Gettinby G., Breslin M.F., Corkish J.D. Houghton S. The efficacy of Salenvac, a *Sal-*

monella enterica subsp. *Enterica* serotype *Enteritidis* iron-restricted bacteria vaccine, in laying chickens. *Avian Pathology.* 2002; 31: 383–392. doi:10.1080/03079450220141660

7. Do'rea F.C., Cole D.J., Charles H., Zamperini K. Et al. Effect of *Salmonella* Vaccination of Breeder Chickens on Contamination of Broiler Chicken Carcasses in Integrated Poultry Operations // *Applied and Environmental Microbiology.* 2010. Vol. 76. 7820–7825. doi:10.1128/AEM.01320-10.

8. Scientific Report of EFSA and ECDC. The European Union Summary Report on Trends and Sources of Zoonoses, Zoonotic Agents and Food-borne Outbreaks in 2010. European Food Safety Authority. European Centre for Disease Prevention and Control. *EFSA Journal.* 2012; 10(3): 2597. doi: 10.2903/j.efsa.2012.2597.

9. Groves P.J., Sharpe S.M., Muir W.I., Pavic A, Cox J.M. Live and inactivated vaccine regimens against catcall *Salmonella Typhimurium* colonisation in laying hens. *Aust Vet J.* 2016; 94(10): 387–393. doi: 10.1111/avj.12490.

Сведения об авторах

Шубин Феликс Николаевич, д.м.н., профессор, ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной эпидемиологии и микробиологии ФГБУН «НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.П. Сомова», г. Владивосток; тел. 8(423)2442604, e-mail: shubin@inbox.ru;

Соловьева Алина Сергеевна, младший научный сотрудник лаборатории молекулярной эпидемиологии и микробиологии ФГБУН «НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.П. Сомова», г. Владивосток; тел. 8(423)269-45-82, e-mail: dj_svet8525@mail.ru;

Радкевич Марина Александровна, главный ветеринарный врач ООО «Дальневосточная птица», г. Артем, тел. 8(914)689-43-40;

© Кузнецова Н.А., Компанец Г.Г., 2017 г.

doi: 10.5281/zenodo.817813

УДК 616.911+616-022.32/34

Н.А. Кузнецова, Г.Г. Компанец

СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ГЛПС В РАЗНЫЕ ПЕРИОДЫ ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова, Владивосток

В статье представлены результаты изучения особенностей социально-профессиональной структуры заболеваемости ГЛПС на территории Приморского края за период 1980–2016 гг. Ретроспективно проанализированы данные 2639 серологически подтвержденных случаев ГЛПС. Полученные результаты свидетельствуют о важном влиянии социально-экономических изменений на структуру заболеваемости ГЛПС. В городском очаге в 1992–2004 гг. в группах «офисные работники» и «работники ЖКХ» случаи ГЛПС регистрировались достоверно чаще, что связано с отсутствием плановой дератизации в г. Владивостоке в 90-е годы прошлого века. В природном очаге хантавирусной инфекции снижение масштаба сельскохозяйственных работ в 90-е годы проявилось достоверным снижением регистрируемых случаев ГЛПС в группе «сельхоз. работы», одновременно отмечен рост случаев ГЛПС в социальной категории «не работающие».

Ключевые слова: геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС), эпидемический очаг, профессиональная структура заболеваемости, Приморский край.

Для цитирования: Кузнецова Н.А., Компанец Г.Г. Социально-профессиональная структура заболеваемости ГЛПС в разные периоды хозяйственно-экономической деятельности в Приморском крае // *Здоровье. Медицинская экология. Наука.* 2017; 5(22): 10–15. doi: 10.5281/zenodo.817813.